

“XILLONIM” – TOPONIMIKADA ALOHIDA TADQIQOT OBYEKTINI IFODALOVCHI YANGI TERMIN

A.A.Abdullayev

Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti “Tillar va maktabgacha ta'lim kafedrası
o'qituvchisi, akmalabdullayev713@gmail.com

R. Q. Toshpulatova

Jizzax shahar 10-sonli umumta'lim maktabi o'zbek tili va adabiyoti fani o'qituvchisi,
O'zbekiston

Onomastikaning toponimika bo'limidagi bir nechta katta mazmun semasiga ega terminlar (masalan, gidronim, oronim, oykonimlar – A.A.) o'z tarkibida ko'plab tarmoq terminlarini ham qamrab oladi. Bu haqda Y. Avlakulov o'z ilmiy ishida batafsil ma'lumot bergan [1]. Biroq, biz ushbu maqolada istifoda etayotgan “xillonim” atamasi yuqorida mazkur manbada uchramaydi.

Xillonim inglizcha “hill” – *tepalik* va yunoncha “onyma” – *nom* so'zlarining birikuvidan hosil bo'lgan bo'lib [2:268, 3:181], tepaliklarning nomlarini ifodalaydi. Ushbu nom ilmiy termin sifatida onomastikada hali qo'llanilmagan. Yahudiy xalqining lingvomadaniyatida ushbu atama ularning diniy e'tiqodi bilan bog'liq bo'lib, istilohda “muqaddas tepalik” ma'nosini anglatadi [4].

Yer yuzasining relyefli qismlari umumiy nom bilan oronimlar deb yuritiladi va ushbu atama bosh termin sifatida bir qancha tarmoq terminlarni o'ziga biriktiradi. Biroq, biz qo'llamoqchi bo'lgan “xillonim” termini yer yuzasining nol relyefli tekislik qismida sun'iy yo'l bilan barpo qilingan tepaliklarni anglatadi. Yana bir farqli tomoni – ushbu tepaliklarda yoki qo'rg'on, yoki shaharcha, yoki shahriston, yoki posbonlik kuzatuv minoralari qurilgan bo'lgan.

Tarixchi olimlar bu tepalarning vazifalari haqida uch xil taxminlarni ilgari surishadi: 1. Zodagon, aslzodalarning qasri. 2. Zardo'shtiylar ibodatxonasi. 3. O'z davrining pochasi – aloqa o'rnatish obyekti, choparlar ot almashtiradigan, charchaganda dam oladigan maskan. E'tiborlisi, har uch fikrni tasdiqlaydigan misollar bor. Lekin, eng ko'proq ishoniladigan gipoteza bu – pochta va aloqa xizmati uchun mo'ljallangan obyekt, degan qarashlardir [5].

Yurtimizda, shu jumladan, Toshkent viloyatida ham bunday tepalik – xillonimlar juda ko'p. Quyida nomlari keltirilgan Toshkent arealidagi toponimik obyektlar ana shunday xillonimlarga misol bo'la oladi:

Arashontepa, Alamlitepa, Kalavurtepa, Saritepa, Boqsuqtepa, Gulbog'tepa, Munchoqtepa, Yuqori Yalpoqtepa, Shoshtepa, Oqtepa, Qo'rg'ontepa, Ervalitepa, Qirqjangtepa (Qizjangitepa), Shohsuvortepa, Pargostepa, To'qaytepa, Oqotatepa, Quloqlitepa, Xonobodtepa, Tovkattepa, To'ytepa, Nishboshtepa, Changitepa, Shamattepa, Yugantepa, Qovunchitepa, Xitoytepa, Eskitepa, Eyvalaktepa, Yumushqozitepa, Dukenttepa, Qo'rg'ontepa, Uvaktepa, Do'ngquloqtepa, Ubaydtepa, Piskent oqtepassi, Badaltepa, Mozortepa, Kultepa, Zangortepa, Qoratepa, Chinoztepa kabi ko'plab xilloniylar mavjudki, ushbu joy nomlari kelgusida toponimik tadqiqotlar uchun alohida tadqiqot obyekti bo'la oladi. Quyida shunday tepaliklardan ba'zilarining tarixi, nomining etimologiyasi bo'yicha ba'zi misollarni keltirishni o'rinli, deb topdik:

Alamlitepa (Ohangaron t.) – *alam* arab tilidan tarjima qilinganda “bayroq, tug” ma'nosini ifodalaydi [6:66]. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra [7:157, 8:87], arablar VIII asrda Iloq vohasini bosib olganda ushbu tepalikka hududning egallaganlik, unga hukmronlik ramzi sifatida bayroq tikib, uni qo'riqlash uchun askar qo'yishgan ekan. Toponimshunos Z. Do'simov va X. Egamovlar esa “dindorlar nazarida muqaddas hisoblangan joylarga, mozorlarga alam, ya'ni har xil lattalar ilib qo'yish odati saqlangan”, – deya izohlaydilar [9:11].

Suyritepa (Ohangaron t.) – *Suyritepa* – askarlar turuvchi, poyloqchilik qiluvchi tepa (*sy* – askar, *ri* – sifat yasovchi qo'shimcha [10:235;447], ya'ni askarli, askarlar turuvchi tepa ma'nosida). Izohli lug'atda berilgan “suyri” so'zining ma'nosi bilan ushbu tepalik nomining mazmuniy bog'liqlik joyi yo'q [11:584].

Eyvalaktepa – uylar qurilgan yoki ko'p uyli tepa (*ew* – uy, *-a* – sifat yasovchi qo'shimcha, *-laq* – sifat yasovchi qo'shimcha [10:36;407;434]. Bizningcha, ushbu xilloniylarning tarixiy morfologik jihatdan yasalishi quyidagicha: $ew+a+laq+tepa=Ewalaqtepa \approx Ewalaktepa$).

Tovkattepa (Qibray t.) – taxminimizcha, ushbu joyning etimologiyasi qadimgi turkiycha *toj* – askarlarning turar joyi [10:273] va sug'diycha “uy” va “qishloq” ma'nosini anglatuvchi *kat* [12:20] so'zlarining birikuvidan yuzaga kelgan. Biroq, boshqa taxmin ham bor. Bunga ko'ra, qozoq xonligini 1652–1715-yillarda boshqargan Tavakkul Muhammad xon (Taukexon) nomi bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Sababi ushbu xon davrida Toshkent vohasining bir qismi, shu jumladan, Qibray tumani hududlari ham qozoq xonligi ta'siri ostida bo'lgan.

Kindiktepa – ushbu xilloniylarning etimologiyasi, bizningcha, qadimgi turkiycha qo'rg'on ma'nosini anglatuvchi *kend* va sifat yasovchi *-ik* [10:154;427] qo'shimchasi hamda yer sathidan baland, do'ng joy; tepalik, balandlik [13:66] ma'nosini anglatuvchi *tepa* indikatorining qo'shiluvidan hosil bo'lgan. Biroq, qadimgi turkiy

tilda *kendyk* soʻzi ham mavjudki, bu soʻz katta sopol xum [10:154] maʼnosini anglatadi. Agar shu maʼnoda kelsa, ushbu tepalikda qadimda sopol buyumlar ishlab chiqaruvchi ustaxona boʻlganligini bildiradi. Ohangaron tumanida ham shu nomdagi tepalikdan koʻplab sopol parchalari topilgan.

Shavkattepa (Boʻstonliq t.) – Shov/shav/ soʻzi bilan boshlanadigan joy nomlari bir nechta. Nomlarning tarkibi: *shov/shav+kan/kad/kand/gʻar/xar/dor*. *Kan* – kandning qisqargan shakli. *Kan/kad/kat/* – qoʻrgʻon qishloq, shahar. *Gʻar/xar/* – togʻ. Sugʻdiyshunos V.A. Livshis *Shavkad, Shovkat, Shavkatni* qora shahar (чёрный город), Shovgʻarni qora togʻ deb izohlagan [14:76-86]. Shov soʻzini nomlar tarkibidagi kichik soʻzi bilan tarjima qilsa boʻladi: *Shovkad/Shavkat* – kichik shahar, *Shavgʻar* – kichik yoki past togʻ. Professor Livshisning tadqiqicha, sugʻd tilida ikkita shovkan soʻzi boʻlgan; saroy, qoʻrgʻon maʼnosidagi *shovkan* soʻzi qadimgi Eroniy *shav/shau* (yashamoq, hayot kechirmoq) soʻzi asosida yasalgan, yaʼni yashaydigan qoʻrgʻon; lashkarboshi, ofitser maʼnosidagi *shovkan* soʻzi xitoy tilidagi *shi kuan* (qoʻshin boshligʻi) birikmasidan yuzaga kelgan. U turkiy *chiqan* (general) soʻzining ham xitoycha soʻzga daxli bor deb qaragan, qadimgi Eroniy tilda *shovkan* – qoʻrgʻon, qalʼa, odam yashaydigan istehkom” [15:397-398].

Pargostepa (Boʻstonliq t.) – “Hudud ul-olam”da ushbu joy nomi Tarkoʻs deb qayd etilgan [16:32]. Qadimda bu tepalik oʻrnida Barkush shahri boʻlgan. Barkush atamasining etimologiyasi haqida shunday mulohaza mavjud: “u taxminan ikkita soʻz – arabcha “barda” – sotilgan va “kush” – habash soʻzlarining birikishidan hosil boʻlib, uzoq Afrikadan olib kelingan qullar sotilgan joy maʼnosida shunday atalgan ekan.

Parkent tumanida ham hozircha tarixi va etimologiyasi aniqlanmagan *Chilontepa, Qirgʻiztepa, Yumaloqtepa (Xaytalbiytepa), Somsaraktepa (Otxonatepa), Eskitepa, Zarkenttepa (Qalmoqtepa), Hisaraktepa*; Boʻstonliq tumanida *Gʻalvasoytepa, Pargostepa, Iskandartepa, Qoʻrgʻontepa* kabi xillonimlar mavjud.

Hisoraktepa (Parkent t.) – ushbu toponimdagi birinchi soʻz *hisor* arabcha soʻz boʻlib, “oʻrab olish”, “qurshov, qamal”, “mustahkam qalʼa” maʼnolarini anglatadi [17:43], *-ak* fors-tojikcha kichiklikni bildiruvchi qoʻshimcha hisoblanadi. Lugʻatshunos olim Savinaning soʻzlariga koʻra Hisor “*qalʼa, qoʻrgʻon, shahar atrofidagi devor, atrofi oʻralgan qoʻrgʻon*” maʼnolarini anglatadi [18:237]. Keltirilgan izohlardan kelib chiqib, *Hisoraktepa* toponimi “*tepalik ustidagi qalʼacha, kichik qoʻrgʻon*” yoki “*qalʼacha, kichik qoʻrgʻon qurilgan tepalik*” maʼnosini anglatadi, deya xulosa qilish mumkin boʻladi.

Qibray tumani hududida ham *Sadoqattepa, Shoʻrtepa, Quloqchintepa, Yelakdatitepa, Boʻritepa, Koʻktepa, Yalangʻochtepa, Dovultepa, Oltintepa,*

Eskiqo'rg'ontepa, Bo'zq'ontepa, To'qaytepa kabi ko'plab xillonimlar mavjudki, bularning barchasi o'zining kompleks tadqiqotlarini kutib turibdi.

References / Adabiyotlar

1. Avlakulov Y.I. O'zbek tilining onomastik ko'lamı. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2017. – 140 b.
2. Бункин Г.И., Буренкова О.В., Горбунова Т.П. Англо-русский словарь. – Москва: Русский язык, 1986. – 654 с.
3. Жамолхонов Х. *Ҳозирги ўзбек адабий тили*. – Тошкент: Талқин, 2005. – 272 б.
4. Ортодоксальный иудаизм. Интернет ресурс: <https://eleven.co.il/judaism-trends/modern/13097/>
5. Тепалар ортида нима бор – тарихга назар. Internet manba: <https://telegra.ph/tepalar-ortida-nima-bor--tarihga-nazar-08-11>
6. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. А ҳарфи. – Тошкент: *Ўзбекистон миллий энциклопедияси* Давлат илмий нашриёти, 2006. – Б. 1-107.
7. Раззоқов А. Оҳангарон гавҳарлари. Илмий этнографик тадқиқотлар, маълумотлар. – Тошкент: Oltin meros press, 2019. – 344 б.
8. Ёрматов И. Илоқ тарихи. – Тошкент: Фан, 2005. – 73 б.
9. Дўсимов З., Эгамов Х. Жой номларининг қисқача изоҳли луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1977. – 176 б.
10. Кошғарий М. Девону луғотит турк (индекс луғат). – Тошкент: Фан, 1967. – 550 б.
11. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. “С” ҳарфи. – Тошкент: *Ўзбекистон миллий энциклопедияси*, 2007. – Б. 408-622.
12. Қораев С. Шаҳар ичи атамалари // Гулистон, 1990. № 5. – Б. 20.
13. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. “Т” ҳарфи. – Тошкент: *Ўзбекистон миллий энциклопедияси*, 2007. – Б. 623-946.
14. Лившиц В.А. Два согдийских документа с горы Муг. // Вестник древней истории, 1960. № 2 (72). – С. 76-86.
15. Нафасов Т. Қашқадарё қишлоқномаси. Қашқадарё вилояти қишлоқлари номининг тадқиқи. – Тошкент: Мухаррир, 2009. – 432 б.
16. Худуд ул-олам (Мовароуннаҳр тавсифи). – Тошкент: O'zbekiston, 2007. – 64 б.
17. Хусомиддинов С., Шерматов М. Паркент тумани. – Тошкент: Ўқитувчи, 2006. – 152 б.
18. Савина В.И. Словарь географических терминов и других слов, формирующих топонимию Ирана. – Москва: Наука, 1971. – 346 с.